

MODERNISMO EM CUIABÁ: Sede do Departamento de Correios e Telégrafos

Inventário e Documentação

Evillyn Biazatti de Araújo

Discente do 9º período no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT
evillynaraujo@gmail.com

Naiara Rodrigues de Araújo

Discente do 9º período no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT
naiaraujor@gmail.com

Ricardo Silveira Castor

Professor Doutor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT
ricardo.scastor@gmail.com

Victória Ferreira Soares Tapajós

Discente do 8º período no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT
victoriatapajos@gmail.com

Resumo:

A pesquisa centra-se na história arquitetônica do edifício sede da Agência dos Correios e Telégrafos construída em Cuiabá, no final dos anos 1930, tendo como pano de fundo o processo de modernização urbana da capital mato-grossense. O edifício de linhas *art déco* afirmou-se como um dos marcos inaugurais desse processo, ao destacar-se dos padrões construtivos preexistentes em seu entorno urbano, de origem colonial. A recuperação e preservação das suas características originais depende, sobretudo, de estudos técnicos em torno do seu projeto original e do histórico de reformas e ampliações que contribuíram para o desvirtua-lo. O objetivo da pesquisa é preencher essa lacuna historiográfica com base no material iconográfico e documental disponível pelo acervo técnico dos Correios, incluindo partes do projeto arquitetônico e estrutural originais. Os resultados das análises apontam para uma série de soluções até então inéditas na cultura arquitetônica regional, como o uso em larga escala do concreto armado e a adoção de um sistema de formas padronizadas em nível nacional. No intuito de explicitar esses e outros aspectos pioneiros do projeto em apreço, conclui-se pela necessidade de recuperação de certos elementos internos e externos, tipicamente *art déco*, considerados essenciais ao reconhecimento do valor histórico e arquitetônico da obra.

Palavras-chave: *Art déco*, Correios, arquitetura postal.

Abstract:

13º Seminário

do_co, mo, mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

The study focuses on the architectural history of the headquarters building of the Post and Telegraph Agency built in Cuiabá, at the end of the 1930s, and their relations with the urban modernization process of the capital of the state of Mato Grosso. The Art Déco building was one of the landmarks of this process, as it stands out from the pre-existing construction patterns in its urban surroundings, which has colonial origin. The recovery and preservation of its original characteristics depends, above all, on technical studies around its original project and the history of reforms and extensions that have contributed to the distortion. The purpose of the study is to fill this historiographical gap based on the iconographic and documentary material available in the company's collections, including parts of the original architectural and structural projects. The results of the analyzes point to a series of solutions previously unseen in local architecture, such as the large-scale use of reinforced concrete and the adoption of a system of standardized forms of national scope. In order to clarify these and other pioneering aspects of the project, it is necessary to recover certain internal and external elements, typically Art Déco, considered essential to the recognition of the historical and architectural value of the work.

Keywords: Art déco, Correios, postal architecture.

MODERNISMO EM CUIABÁ: Sede do Departamento de Correios e Telégrafos

Introdução

Nas primeiras décadas do século 1920, correntes modernizantes ganhavam espaço progressivamente no cenário nacional, ainda dominado por arquiteturas de gosto eclético e neoclássico endossadas, muitas vezes, pelo conservadorismo da legislação urbanística da época. A renovação da arquitetura brasileira firmou-se nacionalmente a partir dos anos 1930, com apoio decisivo do poder público (BRUAND, 1997). A arquitetura oficial da chamada Era Vargas¹ (1930-45), foi marcada pela coexistência de diferentes linguagens arquitetônicas capazes de expressar, cada qual a seu modo, o viés modernizante da nova agenda política. Três correntes se destacaram como alternativas ao classicismo praticado nos círculos mais conservadores do governo Vargas: o *art déco*, o neocolonial e a arquitetura modernista de origem carioca. Na capital federal assistiu-se à paulatina afirmação da Arquitetura Modernista como símbolo máximo das pretensões transformadoras do novo regime, sobretudo a partir da consagração internacional da sede do Ministério da Educação e Saúde, (CAVALCANTI, 2006). Já em localidades menores e periféricas do interior do país, como Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, essa história de modernização tomou outro curso. Durante toda primeira metade do século passado, o novo ali fez-se representar por formas arquitetônicas menos puristas, muitas vezes híbridas, de feitiço *art déco* e neocolonial, quando não por um pesado estilo classicizante, batizado pela população local de Estilo Vargas. Dentre esses estilos, o *art déco* assumirá papel especial no processo de renovação arquitetônica da capital mato-grossense, por ser o mais distante do conceito de historicismo, aqui entendido como a tendência de mimetizar formas do passado (COLQUHOUN, 2004). Se definida por oposição à concepção mimética da arte, a modernidade arquitetônica terá no *art déco* suas primeiras manifestações em terras mato-grossenses. Dois fatores reforçam essa tese: a grande difusão dessa linguagem na cidade a partir dos anos 1940 e a relevância histórica do monumento que pode ser considerado o marco zero desse processo: a agência sede do antigo Departamento de Correios e Telégrafos² (DCT), construída em Cuiabá no final dos anos 1930.

Objeto central desta pesquisa, a agência dos Correios e Telégrafos é um marco na história de modernização arquitetônica de Mato Grosso e do Centro-Oeste do país. Pretende-se avaliar o impacto de sua construção na cultura arquitetônica da cidade, com base nos registros de seus projetos originais, de seu processo construtivo e das reformas sofridas ao longo dos seus oitenta e dois anos de existência. Situado no entorno do centro histórico de Cuiabá, o edifício de três pavimentos foi o primeiro na cidade a seguir princípios da arquitetura *art déco*, num período em que o padrão neoclássico e o decorativismo europeu prevaleciam tanto nas edificações particulares mais abastadas da cidade, quanto nas sedes das principais repartições públicas. As agências projetadas nos anos 1930 pelo Departamento Técnico dos Correios e Telégrafos em diferentes cidades brasileiras seguiam um sistema padronizado de soluções tipológicas, estilísticas e construtivos adaptável às variações de escala, programa e localização. A história da agência de Cuiabá suscita uma constatação e uma série de indagações dela decorrentes, sobre as quais este trabalho tem a pretensão de lançar luz. As imagens do edifício recém-construído permitem constatar, de fato, que sua arquitetura destoava dos padrões arquitetônicos então vigentes na cidade como um todo, e no seu entorno, em particular. As casas e igrejas vizinhas exibem estruturas de adobe, taipa ou tijolos

¹ REIS, 2014, p. 11.

² Atualmente Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

estruturais, adornos clássicos ou ecléticos sob telhados cerâmicos tradicionais, enquanto a sede dos correios ostenta linhas retas e abstratas e dinâmicas, estruturadas em concreto armado, inclusive na laje plana da cobertura. Voltado para a histórica Praça da República, antigo Largo da Sé, a agência segue impõe-se como um monumento moderno vizinho aos principais monumentos da cidade antiga: a já demolida Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, o Palácio da Instrução, imponente escola de formas neoclássicas datadas do início do século 20, o Thesouro do Estado, casarão de linhas ecléticas situada no terreno ao lado e a Igreja Presbiteriana, construída nos anos 1920 em alvenaria de tijolos aparentes. Isso posto, levantam-se questões relativas ao significado dessas inovações arquitetônicas para a memória da sociedade local. Os edifícios de arquitetura eclética ou neoclássica do entorno que sobreviveram ao processo de crescimento e modernização da cidade, a partir dos anos 1960, acabaram por ter seu valor histórico reconhecido como patrimônios tombados e restaurados como tais. O Palácio da Instrução e o Thesouro do Estado são os casos mais emblemáticos nesse sentido. Por outro lado, os grandes símbolos da modernização da cidade, a começar pela mencionada Agência, parecem ter sucumbido ao próprio processo modernizadora que outrora anunciaram. Paradoxalmente, a modernização da cidade não poupou os monumentos que mais o celebraram no passado. Por alguma razão, a Agência dos Correios (Figura 1) de Cuiabá, cujo valor histórico reside justamente no fato de ter renovado o vocabulário arquitetônico local, foi descaracterizada à medida que a cidade crescia e se renovava. As análises sugerem que a resposta para essa contradição passa, de um lado, pela emergência das linguagens modernistas que lhe roubaram o protagonismo como representativas do progresso vindouro. Por outro lado, passa pelo puro e simples desconhecimento, por parte da população, das reais inovações arquitetônicas contidas no projeto original do edifício e há muito deturpadas por reformas executadas indiferentes à sua coerência interna. O objetivo geral deste trabalho é atenuar o segundo fator, ou seja, contribuir para reverter esse quadro de desinformação em relação às qualidades do seu projeto original. O objetivo específico é descobrir quais seriam esses princípios, com base nas pranchas e documentos disponíveis no acervo técnico da instituição.

Figura 1: Fachada da Praça da República tirada da Rua 13 de Junho. Data desconhecida. Captura da foto possivelmente feita no início da década de 50.

Fonte: Departamento de Engenharia/MT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, 2018.

O processo de modernização de Cuiabá

Durante o período do governo de Getúlio Vargas, com o objetivo de enfatizar o processo de modernização urbana, teve-se início uma série de obras oficiais, encomendadas pelo Estado, para a construção de diversas repartições públicas em diversas regiões do país. Tal processo ocorre em escala nacional e alinha-se à política nacional de desbravamento do oeste brasileiro, conhecida como “Marcha para Oeste”, a qual fez-se relevante para o advento de órgãos públicos à cidade de Cuiabá. Neste período histórico, havia uma articulação política que visava a mudança da capital de Mato Grosso de Cuiabá para Campo Grande, a cidade mato-grossense que, até então, dotava de melhor infraestrutura urbana em relação à antiga capital. Nessa perspectiva, havendo-se esse conflito político no estado de Mato Grosso, a ascensão de Vargas ao governo foi determinante para a reafirmação de Cuiabá como capital do estado, valendo-se que a capital se torna essencial para o desenvolvimento do programa de ocupação das fronteiras à oeste, impedindo assim o sucesso da articulação de Campo Grande. Ao passo que Cuiabá torna-se de relevante importância para a execução da política nacional, fez-se urgente dotá-la de uma melhor infraestrutura, a qual pudesse fazer jus à sua posição de “Portal da Amazônia” (CASTOR, 2013, p. 11). Ressalta-se a estratégia do interventor de Mato Grosso, Júlio Müller, que, ao longo do governo de Vargas, encomenda um conjunto de obras públicas, as quais tornaram-se conhecidas como “Obras oficiais”. Relevantes para a constituição de uma infraestrutura urbana essencial, a maior parte de tais obras estiveram sob responsabilidade da construtora Coimbra Bueno & Cia, sediada no Rio de Janeiro.

Analisando-se o período de 1930 a 1950, marcado pela série de construções de edifícios públicos na região Centro-Oeste do país, ressalta-se a participação de construtoras como a Coimbra Bueno & Cia e Pederneiras S/A (ALENCASTRO, 2017), cujas atuações resultaram na disseminação de projetos e obras executadas de características *art déco* e de viés modernizante. Como um dos exemplos das obras erguidas tem-se o plano de construção de Goiânia, como capital de Goiás, elaborado pelo então interventor Pedro Ludovico, em conjunto com a participação do arquiteto Atílio Corrêa Lima e da Construtora Coimbra Bueno & Cia.

Tomando-se o *art déco* como ferramenta de renovação arquitetônica, o estilo, no contexto da política getulista, não se limita a “Marcha para Oeste”. Faz-se possível notar o estilo em outras obras públicas do período getulista, se excetuando a política do Departamento de Correios e Telégrafo. A partir dessa constatação, é possível analisar que o *art déco* esteve marcado sutilmente como uma breve linguagem oficial, ao passo que ocorria na Europa uma ascensão das diferentes vanguardas arquitetônicas, como o próprio *art déco* e o Modernismo corbusiano. Na perspectiva do conceito de modernização e desenvolvimento do país, promovido por Getúlio Vargas, a adoção de um estilo moderno nas obras públicas representaria bem a consolidação de uma modernidade brasileira. Ainda, frente aos estilos modernos do período, o *art déco* se constitui como o mais aberto às diversas linguagens, excluindo o “radicalismo plástico-formal abstrato” (REIS, 2014, p. 202) das outras correntes modernas.

O *art déco* consolidou-se nas obras públicas até o início de 1950 (REIS, 2014, p. 15), e durante todo esse trajeto, faz-se possível encontrar diversas tipologias no estilo em edifícios públicos brasileiros. Nesse sentido, essas variações tipológicas são frutos da característica do *art déco* como estilo sem princípios doutrinários aberto às diversidades plástico-formais. Revela-se

importante também a relação que os edifícios com características do estilo, nesse período inicial do Século XX, se comportam com espaço urbano, especialmente quanto à sua implantação: quase sempre localizado em área central da cidade, representando a modernidade em uma zona que, ainda neste período do Século XX, possui traçados e características históricas.

Aponta-se que, anterior às “Obras oficiais”, bastante reconhecidas e estudadas, o *art déco* consolidou-se em um período inicial da política varguista, sendo representada pela construção da sede dos Correios e Telégrafos, cujo projeto integrou parte do programa de política nacional do então Departamento dos Correios e Telégrafos (DCT). A partir de 1931, o DCT responsabilizou-se por projetos e construções de agências postais e telegráficas no país, as quais foram projetadas segundo padronizações, embasadas na classificação dos serviços a serem prestados pelas agências (REIS, 2014, p. 12). Nesse contexto, o estilo *art déco* foi amplamente utilizado na arquitetura postal do DCT, considerando-se o conjunto do estilo e das novas formas materiais utilizadas, um símbolo de avanço moderno para o país.

Com base em Segawa (1999) e Reis (2014), pôde-se constatar que as agências construídas durante o governo de Getúlio Vargas pelo Departamento dos Correios e Telégrafos (DCT) seguiram um sistema padronizado passível de ser replicado, com variações, em diferentes contextos urbanos, em conformidade com a extensão do programa e as particularidades do terreno. A agência cuiabana pertence ao tipo Diretoria Regional (DR), voltada para edifícios maiores que comportam, além da agência propriamente dita, a Diretoria Regional de Correios e Telégrafos. Outra característica das diretorias regionais era a implantação do prédio, geralmente em terrenos de esquina. Não surpreende que agências similares às de Cuiabá estejam presentes em diferentes Estados brasileiros. Sendo assim, fez-se uma breve análise comparativa entre o edifício de Cuiabá e as diferentes tipologias de agências construídas naquele período, no intuito de delinear suas semelhanças e particularidades. Para tanto, levou-se em consideração as peculiaridades geográficas do Estado e as condições específicas do sítio em que se encontra, defronte o antigo Largo da Matriz, no coração histórico da cidade.

DCT: Tipologias dos Edifícios dos Correios

Aponta-se como ponto inicial da política da arquitetura postal do DCT a união da Diretoria Geral de Correios com a Repartição Geral de Telégrafos, cuja união resultou-se na criação do Departamento de Correios e Telégrafos, através de uma série de decretos administrativos, datados de 1931 (REIS, 2014, p. 163). O processo dessa união alinha-se à criação da política varguista de arquitetura postal, posteriormente encomendada ao DCT. Dentro desse cenário da arquitetura postal do DCT, foram elaborados aproximadamente 92 projetos para as agências dos correios em todo território brasileiro. As tipologias dos edifícios estavam intimamente ligadas à categoria de classe desses, essas classes eram definidas pela hierarquização das agências determinada pelo DCT (Departamento de Correios e Telégrafos). Baseadas nessas classes, as principais tipologias e mais recorrentes eram as do tipo I, II e III e o tipo DR (Diretoria Regional), os tipos I e variações pertenciam à 3ª classe, os tipos II e III à quarta classe, sendo agências mais simples, de cidades do interior. As DRs, pertenciam à 1ª e 2ª classes, pois tratavam-se de edifícios maiores e eram implantados em capitais ou grandes cidades. No que diz respeito à composição formal dos edifícios, prevalecia a conformação base, corpo e coroamento e estipulação de um eixo de simetria na composição da fachada e espaço interno.

Edifícios Tipos I, II e III

O projeto dos edifícios que se inserem no tipo I foi desenvolvido para as agências de 3ª classe, onde a agência implanta-se no térreo (com áreas internas separadas para os serviços, espaço do hall, gerência, tesouraria, almoxarifado e instalações sanitárias), e no pavimento superior, com entrada lateral independente, uma moradia funcional (três quartos, sala, cozinha e banheiro). A exemplo, tem-se as agências de Petrolina - PE e Camocim - CE, evidenciadas na Figura 2 ((REIS, 2014, p. 167).

Os edifícios tipo II eram agências de 4ª classe, edifício simples com apenas um pavimento, remetendo às residências urbanas, em alguns casos apresentava um segundo pavimento. Com planta semelhante ao tipo I, tem-se o exemplo da agência de Quixeramobim - CE (Figura 2). O tipo III, também de 4ª classe, possui apenas um pavimento, fazendo referência aos edifícios domésticos, este tipo, de uma forma mais marcante, tinha algumas características do estilo neocolonial, contrapunha-se em alguns aspectos à geometria do *art déco* (REIS, 2014, p. 171), a exemplo da agência Princesa Isabel - PB evidente na Figura 2.

Figura 2: Fachadas das agências dos Correios de tipos I, II e III.

Fonte: Google, 2019 (Agências Petrolina, Camocim e Quixeramobim); REIS, 2014, p. 171 (Agência Princesa Isabel).

Tipos Especiais I, II, III e Tipos IV, V, VI, VII e VIII

Além dos tipos já mencionados, existem os edifícios tipos I, II e III especiais, que configuram os edifícios tipos já mencionados, porém possuem algumas alterações, por exemplo entrada em plano proeminente, brises horizontais, em alguns casos o ressalto de pontos focais, e apresentam mais ênfase no jogo volumétrico na fachada incorporando-se até à geometria da calçada. Neste tipo faz-se evidente a presença de características clássicas, fundamentadas na simetria e na tripartição formal do edifício em base, corpo e coroamento (REIS, 2014, p. 171). Esses tipos especiais apresentavam-se mais semelhantes com a tipologia das DRs.

Além dos tipos I, II e III e I, II e III especiais, existem mais cinco tipos especiais, são estes IV, V, VI, VII e VIII. O tipo especial IV remete-se mais aos tipos I, II e III, no que diz respeito à volumetria, é característico deste tipo a presença de elementos verticais repetidos com ritmo frequente na fachada, se assemelhando à brises. A principal característica dos tipos V, VI, VII e VIII, são as pilastras que marcam a fachada e sustentam a arquitrave desenhada com o título “Correios e Telégrafos”. Como exemplo dos tipos IV, V, e VII, tem-se as agências de Minas Gerais, das cidades de Araguari, Campo Belo e Manhuaçu; já para o exemplo do tipo VI, tem-se a agência de Ipiaú - BA, como mostrado na Figura 3.

Araguari- MG, tipo IV

Campo Belo- MG, tipo V

Ipiaú- BA, tipo VI

Manhuaçu- MG, Tipo VII

Figura 3: Fachadas das agências dos Correios de tipos IV, V, VI e VII.
Fonte: Google, 2019.

Diretorias Regionais (DRs)

As Diretorias Regionais, maiores em relação aos outros tipos, acomodavam uma diretoria regional e uma agência no espaço interno do edifício. Essa tipologia iniciou-se como uma rede de pequenas agências, implantadas primeiramente no Nordeste, sobretudo nas capitais e mais tarde nas cidades de médio porte. Esses edifícios pertencem às 1ª e 2ª classes, possuem certas características cubistas, em que se predominava o jogo entre as formas prismáticas, remetendo à edifícios modernistas. Valorizava-se neste tipo a volumetria geometrizada particular do *art déco* e geralmente situava-se em esquinas, nas áreas centrais da cidade. Como exemplos dessa tipologia, tem-se a agência mineira de Campanha e a agência de

Salvador - BA (Figura 4). A agência dos Correios de Cuiabá, objeto de estudo, se insere nessa tipologia de diretoria regional.

Figura 4: Fachadas das agências dos Correios de DR - Diretoria Regional.

Fonte: Google, 2019 (Agências de Campanha, Salvador e Cuiabá - 2019); Departamento de Engenharia/MT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, 2018 (Fotografia da agência de Cuiabá, década de 50).

A Sede do Departamento de Correios e Telégrafos de Cuiabá

Situado na zona central de Cuiabá, o terreno de esquina que hoje abriga o prédio dos Correios fora, de acordo com o que aponta o geógrafo Aníbal Alencastro (ALENCASTRO, 2017), anteriormente, ocupado como residência do juiz João Vaz Morilhas no Século XVIII e, no início do Século XX, abrigou as atividades do colégio Liceu Cuiabano, até a mudança do colégio para o Palácio da Instrução. Há pouco ou nenhum indício sobre as ocupações ocorridas no local atualmente ocupado pelo Correios. Com base na análise de registros fotográficos antigos, pode-se notar a presença de um edifício de características neocoloniais implantado no terreno hoje ocupado pela agência dos Correios, porém, não foram encontradas outras informações sobre este edifício e a data de sua demolição.

Antes da construção da atual agência dos Correios, existia a agência da Repartição Geral de Telégrafos, a qual abrigava-se em um casarão de características ecléticas, situado na região histórica de Cuiabá. Sabe-se, de acordo com o registro fotográfico da época, que essa agência funcionou até o início do Século XX, provavelmente até a construção do edifício sede, que

culminou na extinção da Repartição Geral de Telégrafos a partir da criação do Departamento de Correios e Telégrafos³.

No tocante à metodologia, este estudo serve-se de dados coletados em visitas técnicas, levantamentos *in loco* e entrevistas com o corpo técnico da agência. Consultas ao acervo histórico da instituição deram a conhecer o projeto arquitetônico original do edifício (Figura 5), datado de 1934, bem como o projeto estrutural assinado pelo engenheiro Humberto Menescal. Analisando-se tais projetos, entre outras fontes documentais e iconográficas disponibilizados pelo Setor de Engenharia da agência, pôde-se estudar os detalhes arquitetônicos e construtivos da agência, os materiais empregados e constatar as significativas inovações daquele projeto em relação aos padrões construtivos então vigentes em Mato Grosso. O uso do concreto armado como material estrutural já surpreende, dado o isolamento geográfico que dificultava, à época, o acesso a materiais industrializados, como o cimento e o aço, e à mão de obra especializada no seu emprego.

Ainda com a regularidade das tipologias, o prédio dos Correios facilita e complementa a leitura do terreno, quase como se fossem feitos um para o outro. Localizado numa esquina, apresenta um chanfro entre a fachada voltada para Praça da República e a fachada voltada para a Rua 13 de Junho, indicando continuidade da edificação, reforçada pelo sequenciamento das janelas. A entrada principal se dá pela Praça da República, onde antes havia uma estreita rua entre a fachada e a praça. A fachada lateral volta-se à Rua 13 de Junho, enquanto a fachada posterior está voltada para a Rua João Dias. O edifício é composto por três blocos verticais articulados, que sugerem o caimento do terreno através da diferença de gabarito. Entretanto, os três blocos são interligados por uma cinta de alvenaria na altura do peitoril das janelas, quase como se fossem amarrados, garantindo a unidade da edificação. A entrada é bem marcada hierarquicamente através de um grande pórtico levemente avançado em relação ao restante do volume, havia ainda a escada lateral que conduzia ao interior do edifício.

³ REIS, 2014, p. 163.

Figura 5: Planta baixa do 2º pavimento da agência dos correios de Cuiabá.

Fonte: Departamento de Engenharia/MT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, 2019.

Estudando-se a planta original (Figura 5), observa-se a disposição do prédio com planta baixa em formato U, abrigando um pátio interno. O projeto original possui 3 pavimentos e uma circulação interna principal, pela qual as todas as salas são dispostas. A circulação vertical se dá por uma escada helicoidal, com acesso pelo Hall do pavimento térreo. O fechamento entre pilares e vigas de concreto armado se dá com alvenaria de tijolos, de aproximadamente 30cm de espessura. O piso original era de taco e ladrilho hidráulico (encontrado principalmente nas alas laterais do primeiro pavimento, cozinhas e banheiros). A cobertura original em laje plana de concreto, que se estende para o exterior do edifício, como uma marquise. As esquadrias são em ferro e vidro, podendo ser do tipo basculante ou de correr. Percebe-se que mesmo as esquadrias seguem certo padrão formal geometrizado, o qual pode ser notado em algumas agências do tipo DR. Ao lado do edifício havia um casarão de características neocoloniais, situando-se entre a agência e o Tesouro do Estado.

Durante a década de 30 a Construtora Pederneiras S/A, sediada no Rio de Janeiro, daria início à construção do prédio dos Correios. Segundo Aníbal Alencastro (ALENCASTRO, 2017), Cuiabá não possuía mão de obra qualificada, nem matéria prima adequada para o preparo do concreto armado, utilizado na fundação, vigas e pilares do edifício. O aço e mão de obra foram trazidos do Rio de Janeiro para Cuiabá; já a quantidade necessária de areia para a execução da obra precisou ser dragada do Rio Cuiabá. Após a finalização da obra, na década de 1930, a agência manteve-se, ao fim da década, como local de realização de eventos oficiais e bailes na cidade.

As características do edifício são muito bem descritas em “Arquitetura Moderna em Mato Grosso: diálogos, contrastes e conflitos” (CASTOR, 2014, p. 178), tese de doutorado de Ricardo Silveira Castor pela FAUUSP orientada por Hugo Massaki Segawa:

[...] o prédio dos Correios apresenta-se como uma sequência de blocos articulados, resultando numa volumetria mais complexa e dinâmica. O resultado sugere um efeito de escalonamento entre os três blocos paralelos que compõem a fachada, em sintonia com o caimento do terreno. A reforma posterior que ampliou a terceira ala, à direita de quem entra no prédio, só fez reforçar essa impressão. A relativa autonomia dos blocos é garantida visualmente por meio de leves recuos, recortes e diferenças de gabarito. Nada que possa comprometer a unidade do conjunto, realçada com sutileza pela faixa horizontal de alvenaria que percorre a meia altura as três alas frontais, amarrando-as. (CASTOR, 2014, p. 178)

[...] Ao invés da platibanda a esconder um telhado cerâmico, como no casarão vizinho, o que se vê agora é uma laje plana de concreto, que se projeta para além do plano da fachada a título de beiral. É clara a relação visual da linha do beiral com a marquise de concreto em balanço e com as vergas do mesmo material que cortam indistintamente as janelas do térreo. Pena que essas peças tenham sido removidas posteriormente, pois garante mais iluminação ao saguão do térreo sem prejuízo da modulação das modernas esquadrias metálicas, do tipo basculante. Além disso, elas compunham uma faixa contínua que alcançava a marquise frontal e as bandeiras dos três portais de acesso. Para completar, uma profusão de caixa de ar-condicionado na fachada, a inclusão de platibandas, a supressão de duas janelas do térreo e a abertura de outras tantas no andar superior acabaram por arruinar as qualidades originais do histórico edifício. (CASTOR, 2014, p. 179)

Ao longo do tempo, o prédio do Correios passou por diversas intervenções e ampliações, que acabam por descaracterizar o edifício original. A principal modificação foi a implantação de um novo anexo lateral, entre o edifício existente e o Tesouro do Estado (Figura 6), resultado da demolição de um casarão eclético existente desde a primeira obra da agência. Conforme comparações feitas a partir de fotografias tiradas nas décadas de 1960 e 70, salienta-se a possibilidade da construção desse anexo ter ocorrido durante a década de 70, dado o aparecimento da nova configuração de fachada nas fotografias dessa época. Esse novo anexo evidencia-se no levantamento atual da planta baixa da agência. A partir da construção desse novo anexo, a proporção ocupada pelo pátio interno se reduz e cria-se uma série de circulações internas de acessos confusos. Cria-se ainda um acesso secundário com o novo acréscimo à fachada, a qual passa por uma tentativa de incorporação de características *art déco* e da linguagem já presente no edifício, no que tange às esquadrias, pilares e ausência de adornos. Internamente a edificação também sofreu descaracterizações, as ampliações trouxeram novo tipo de cobertura: em telha de fibrocimento e até mesmo apêndices em policarbonato. O pátio interno que funciona como suspiro, garantindo iluminação e ventilação

natural, hoje se mostra como um espaço esquecido, destinado aos exaustores dos aparelhos de ar condicionado. Com a criação de novos ambientes, foram instaladas paredes divisórias que delimitam corredores sem ventilação natural ou mecânica, contando apenas com iluminação artificial. O piso original quase não pode ser encontrado, por outro lado, em boa parte do segundo e terceiro pavimento, o piso flutuante se faz presente com intuito de proporcionar maior flexibilidade das instalações elétricas e hidrossanitárias nas novas salas. Houve ainda a construção de uma rampa de acesso do passeio ao interior do edifício, a partir da demolição da escadaria original, a criação de uma platibanda em formato triangular sobre a laje plana do 3º andar e o fechamento do letreiro “Correios e Telégrafos” em fonte *art déco* do projeto original, como evidencia-se na Figura 6. Acrescentou-se no passeio da fachada principal, em algum período não documentado pelo Departamento de Engenharia da ECT/MT, uma caixa de coleta em ferro fundido, estilo imperial, com a marcação “Fundição Americana, Rio de Janeiro”. Essa caixa de coleta assemelha-se às primeiras caixas de coleta do período imperial brasileiro, no entanto, não há indícios do ano em que fora implantada na agência.

Figura 6: Fachada atual da agência dos Correios de Cuiabá vista da Praça da República.
Foto: Victória Tapajós, 2019.

As sucessivas alterações no interior e exterior do edifício resultaram em um edifício com acessos e circulações ocultos e confusos, com pouca ventilação e iluminação em alguns dos corredores internos. Observa-se vários ambientes abandonados, sem ocupação e com a presença de patologias decorrentes da baixa ou ausente circulação de ar e pouca iluminação. Recorrendo-se a entrevistas com os funcionários, fez-se possível analisar o cotidiano de quem realiza atividades laborais na agência. Nessa perspectiva, constatou-se que parte dos funcionários gostaria que houvesse uma intervenção construtiva na agência, de modo que o edifício passe por uma alteração significativa para acomodar uma nova agência. Nesse sentido, pontua-se sobre a possibilidade de elaboração de um novo projeto de reforma do

edifício e, considerando-se a inexistência de política de preservação e tombamento do edifício, há ainda uma alta possibilidade de serem feitas novas descaracterizações no edifício à medida que o edifício passa a não comportar todas as funções e atividades crescentes da agência.

Ressalta-se ainda o descuido e negligência em relação aos arquivos arquitetônicos e estruturais do projeto original da agência, os quais possuem dobras e marcas dos seus 85 anos, possivelmente mantidos em condições desfavoráveis para a preservação do conteúdo, sem a utilização de tratamentos para auxílio à preservação.

CONCLUSÃO

As análises empreendidas revelam que a versatilidade dos mencionados projetos-tipo desenvolvidos pela seção técnica dos Correios, potencializada pela flexibilidade inerente à linguagem do *art déco*, foi essencial para a disseminação dessa arquitetura no território brasileiro e sua adequação a diferentes situações urbanas. Em conjunto, as novidades técnicas e estilísticas presentes nos projetos dessas agências explicam seu impacto nas paisagens urbanas locais e seu papel modernizador na cultura arquitetônica, em escala nacional. Nesse sentido, a sede dos Correios e Telégrafos de Cuiabá afirma-se como um marco no processo de renovação da arquitetura de Mato Grosso, inscrevendo-se, ao mesmo tempo, como um elemento de ligação entre as inovações trazidas pelo ecletismo do século 19 e as primeiras obras modernistas da cidade, em finais dos anos 1950. Transição essa que não deve ser entendida em sentido finalista, ou seja, como preparação para a revolução posteriormente operada na cidade pelo modernismo racionalista, de matriz corbusieriana. Se a agência cuiabana representa uma transição, tal se deve ao fato de compartilhar valores caros tanto passado eclético, de fundo clássico, quanto à arquitetura vanguardista que invadiria a cidade décadas depois. Tal proeza, longe de constituir mero entreposto numa via de modernização arquitetônica, representa um caminho legítimo de experimentação, um projeto de modernidade por direito próprio. Essa transformação ocorre em todas as regiões brasileiras, mas no município de Cuiabá, de origem colonial, ela assume um significado especial. Nessa perspectiva, a agência dos Correios aqui analisada propicia a compreensão de um capítulo importante da história da arquitetura mato-grossense e brasileira. Procurou-se demonstrar que, após a construção da agência, as Obras Oficiais do Governo Júlio Müller (1937-45) contribuíram para a disseminação de outras tantas técnicas construtivas e soluções compositivas, na capital e no interior do Estado. Processo esse que teria continuidade nas obras de arquitetura proto-modernista dos anos 1940, como o Clube Feminino, e monumentos filiados à chamada Escola Carioca da arquitetura brasileira, a exemplo do Palácio Alencastro (1959).

Importante ressaltar as tipologias arquitetônicas como instrumento significativo de difusão do *art déco* a partir das agências criadas no país a partir dos anos 1930. Embora tenham sido feitas alterações posteriores na antiga Sede cuiabana, a tipologia se mostra como um elemento de distinguibilidade. Sendo assim, é imprescindível que o edifício seja alvo de um programa de preservação arquitetônica, visto que há elementos valiosos tanto para fins de pesquisa, quanto para a memória cultural da sociedade mato-grossense, que pouco sabe sobre a história desse importante edifício. Constatou-se, a partir do desenvolvimento deste estudo, a inexistência de um acervo dotado de informações quanto à classificação centrada da política da arquitetura postal, datas e fotografias. Na ausência de informações bibliográficas técnicas, deparou-se com dificuldade de obtenção de informações para o desenvolvimento deste estudo.

Justifica-se este estudo dando ênfase à necessidade de reforçar a valorização e a divulgação do acervo arquitetônico moderno cuiabano e mato-grossense, visando o seu reconhecimento, documentação e preservação. Em que pese sua importância histórica e arquitetônica, o edifício nunca foi alvo de tombamento e permanece à mercê das reformas e ampliações de ocasião. O fato de já ter sido parcialmente descaracterizado por intervenções danosas no passado prejudica ainda mais o reconhecimento e a preservação dos traços originais de sua arquitetura. Atento a esse quadro, a presente pesquisa dedicou-se ao registro e à reprodução de toda a documentação relativa ao projeto, construção e reformas do histórico edifício desde sua inauguração em 1937. Considerando-se seus atributos arquitetônicos originais, tendo em vista a divulgação e preservação dos mesmos, conclui-se que há elementos suficientes para justificar e fundamentar a restauração do edifício, resgatando seu valor para memória cultural mato-grossense e brasileira.

Referências:

- ALENCASTRO, Aníbal. **Aníbal Alencastro**: depoimento. 08 ago de 2017. Entrevistadores: ARAUJO, E. B.; BATTISTETTI, L. T.; GASPAR, S. O.; TAPAJÓS, V. F. S. Cuiabá: Residência Alencastro, 2017.
- ARAUJO, E. B.; BATTISTETTI, L. T.; GASPAR, S. O.; TAPAJÓS, V. F. S. **A Antiga Sede dos Correios e Telégrafos Em Cuiabá**. 2017. 45 f. Relatório Acadêmico (Disciplina de Arquitetura Brasileira I) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Departamento de Arquitetura e Urbanismo - DAU, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2017
- BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1997.
- CASTOR, Ricardo S. **Arquitetura Moderna em Mato Grosso**: diálogos, contrastes e conflitos. Tese (Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2013.
- CAVALCANTI, Lauro. **Moderno e brasileiro**: a história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-60). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
- COLQUHOUN, Alan. **Modernidade e tradição clássica**: ensaios sobre arquitetura. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- REIS, Márcio Vinícius. **O art déco na Obra Getuliana. Moderno antes do modernismo**. 2014. Tese (Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: EdUSP, 1999.